

“NAVODIR UL-VAQOE” – MA’NAVIY MEROS VA TARIXIY MANBA SIFATIDA

Xolboy To‘xtayevich Abduraxmonov

Alfraganus universiteti o‘qituvchisi

(mustaqil izlanuvchi)

<https://orcid.org/0009-0001-0071-1537>,

E-mail: xolboy_abd@mail.ru

Annotasiya: XIX asr Buxoro jamiyatining ijtimoiy va ma’rifiy holati, shuningdek, Ahmad Donishning “Navodir ul-vaqoe” asari tahlil qilinadi. Ahmad Donishning faoliyati va ijodi uning o‘z davrida yuzaga kelgan jamiyat illatlariga, xususan mutaassiblik, ilm-fan va ma’rifatning orqada qolishiga qarshi kurash sifatida namoyon bo‘ladi. Muallif Buxorodagi kambag‘al va mehnatkash xalqning azobli hayoti hamda yuqori tabaqalar hayoti o‘rtasidagi ijtimoiy zidiyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zi: Navodir ul-vaqoe, ma’rifatparvarlik, ilm-fan taraqqiyoti, mutaassiblik, jamiyat islohi, taraqqiyparvar g‘oyalar, xalq turmushi, jamoatchilik fikri.

“NAWADIR AL-VAQĀYE” – AS A SPIRITUAL HERITAGE AND HISTORICAL SOURCE

Kholboy Tokhtayevich Abdurakhmonov

Teacher at Al-Fraganus University

(Independent Researcher)

<https://orcid.org/0009-0001-0071-1537>,

E-mail: xolboy_abd@mail.ru

Abstract: The social and educational conditions of 19th-century Bukhara society, as well as Ahmad Donish’s work “Navodir ul-vaqoe”, are analyzed. Ahmad Donish’s activities and writings manifest as a struggle against the social ills of his time, particularly fanaticism and the stagnation of science and enlightenment. The author reveals the social contradictions between the harsh life of the poor and working people in Bukhara and the life of the upper classes.

Keywords: Navodir ul-vaqoe, enlightenment, scientific progress, fanaticism, social reform, progressive ideas, people’s life, public opinion.

«НАВОДИР УЛ-ВАҚОЕЪ» — КАК ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Холбой Тохтаевич Абдурахмонов

Преподаватель (независимый исследователь)

Университета Аль-Фраганус

<https://orcid.org/0009-0001-0071-1537>,

E-mail: xolboy_abd@mail.ru

Аннотация: В статье анализируется социальное и просветительское состояние общества Бухары XIX века, а также произведение Ахмада Дониша «Наводир ул-вақоеъ». Деятельность и творчество Ахмада Дониша проявляются как борьба с общественными пороками его времени, особенно с мракобесием, отставанием науки и просвещения. Автор раскрывает социальные противоречия между тяжелой жизнью бедного и трудового народа Бухары и жизнью высших слоев общества.

Ключевые слова: Наводир ул-вақоеъ, просвещение, развитие науки, мракобесие, общественные реформы, прогрессивные идеи, жизнь народа, общественное мнение.

KIRISH

Ahmad Donishning boy va serqirra merosi orasida “Navodir ul-vaqoe” asari alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu asar nafaqat o‘z davri adabiy hayotining yorqin namunalaridan biri, balki tarixiy, falsafiy va ijtimoiy-siyosiy tahlil uchun ham bebaho manba hisoblanadi.

Adabiyotshunos Sadridin Ayniyning 1926 yilda Moskvada nashr etilgan “Namuna-i adabiyoti tojik” asarida Ahmad Donish haqida: “Ahmad Donishning otashin publitsist, o‘tkir yozuvchi bo‘lganligi aniq, ravshan va to‘g‘ri” degan bahosi uning ijodiy faoliyatining muhim qirralarini yoritadi¹. Uning “Navodir ul-vaqoe” asari orqali XIX asrning oxirgi choragidagi Buxoro jamiyatidagi ijtimoiy-

¹ Ахмад Дониш. Наводир ул-вақоеъ. -Т.: Фан. 1964. Б. 7.
www.sharqjurnali.uz

siyosiy muammolar, xalqning og‘ir turmushi, maorif va fan taraqqiyotiga oid masalalarni keng qamrovda tasvirlaganini kuzatish mumkin.

ASOSIY QISM

Ahmad Donishning intellektual salohiyati va zamonasidan ilg‘or falsafiy fikrlari uni o‘z davrining ilg‘or ma’rifatparvari sifatida namoyon etdi. U amirlik va feodal tuzumni tanqid qilish bilan birga, jamiyatni isloh qilish, Yevropa va Rossiya madaniyatini qabul qilish mumkin bo‘lgan jihatlarini ommaga yetkazishga intildi. Bu borada u ilm-fan, texnik taraqqiyot va adolat mezonlarini hayotga tatbiq etish zarurligini ta’kidladi.

Akademik Ibrohim Mo‘minov Ahmad Donishni XIX asrning ikkinchi yarmida Buxoroda shakllangan ijtimoiy va ma’rifiy oqimning asoschilaridan biri sifatida baholaydi². Uning fikricha, Ahmad Donish o‘z asarida mavjud siyosiy tuzumning inqirozga uchrashi muqarrarligini ta’kidlagan, shu bilan birga, uni isloh qilish yo‘llarini ham izlagan. U ilm-fanni qo‘llab-quvvatlagan, zamonaviy bilimlarning ahamiyatini targ‘ib qilgan va dinning aqidaparast shaklini inkor etgan.

“Navodir ul-vaqoe” asari o‘zida tarix, falsafa, adabiyot va etnografiya sohalariga oid ma’lumotlarni mujassam etgan bo‘lib, uni qomusiy asar sifatida baholash mumkin. Bu asar tarixchilar uchun — tarixiy manba, adabiyotchilar uchun — badiiy asar, faylasuflar uchun — mantiqiy-falsafiy matn, ijtimoiy antropologlar uchun esa — etnografik material vazifasini bajarib kelmoqda.

Adabiyotshunos olim R.J. Vohidov “Navodir ul-vaqoe” haqida shunday fikr bildirgan: “Agar tarix sahifalaridan Ahmad Maxtunning barcha asarlari yo‘qolib ketsayu, faqatgina “Navodir ul-vaqoe” asari qolsa, buning o‘ziyoq uning ijodiy merosini yoritib berishga kifoya qiladi”³. Ushbu fikr asarning badiiy-ilmiy, tarixiy va ma’naviy qiymatini yanada yoritadi.

² Мўминов И. Из истории общественной и философской мысли Узбекистана конца XIX и начало XX веков - Самарканд Издании Узбкского государственного университета имени А Навоий. 1949. - С 124.

³ Рахим Вохидов. Мэлс Махмудов "Устод Садриддин Айний сабоклари" - Т. "Фан" 2004. - Б. 303.

MUHOKAMA

“Navodir ul-vaqoe” asarning qomusiy ahamiyati haqida akademik Ibrohim Mo‘minov shunday deydi: Ahmad Donish “Navodir ul-vaqoe”da goh hayotni kuylaydi, goh umidsizlik, darvishlik ohangida so‘zlaydi, goh mavjud amirlik tartiblarining halok bo‘lishi muqarrar deydi, goh shu chirik-chirkin amirlik tartibini isloh qilish yo‘lida izlanish harakatida bo‘ladi, goh ilm muxlisi, zamonaviy fan jarchisi, gohida esa eski diniy aqidalar girdobida aylanadi. Mutafakkir olim “Navodir ul-vaqoe” asarining muallifini “sodda dehqon demokratiyasi”ning vakili deb ataydi, keyingi satrlarda esa uni mutafakkir deb baholaydi⁴.

“Navodir ul-vaqoe” asarining markaziy g‘oyasi – Buxorodagi ijtimoiy tabaqalar, ya’ni kambag‘al mehnatkashlar va zodagonlar hayoti o‘rtasidagi keskin farqlar, tengsizlik va adolatsizlikni ochib berishdan iborat. Asarda bu qarama-qarshiliklar oddiygina bayon bilan emas, balki badiiy shakldagi hikoya va rivoyatlar orqali, kuchli ta’sirchanlik bilan ifodalanadi.

Ahmad Donishning asosiy maqsadi – mamlakat aholisining asosiy qismini tashkil etuvchi oddiy xalqni zulmatdan nur sari yetaklash, ularni ma’rifat, ilm-fan va taraqqiyot yo‘liga boshlashdir. Bu yo‘lda u jamiyatda adolat tamoyillarini qaror toptirish, xalqni yangilikka, zamonaviy dunyoqarashga yo‘naltirish, Yevropa va Rossiya madaniyatining ijobiy jihatlarini targ‘ib etish, texnik taraqqiyotdan foydalanib mamlakatni obod qilish g‘oyalarini ilgari suradi.

Ahmad Donish bu taraqqiyparvar qarashlarini “Faromushxona haqidagi hikoya”da ayniqsa aniq ifodalagan bo‘lib, bu g‘oyalar uning boshqa hikoyalarida ham yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, u “Odam nima uchun o‘ladi? Shuni o‘ylab topish kerakki, u o‘lmasin! Odam havoga ucha olmaydi, shunday narsa (aparatni) ixtiro qilish kerakki, odam unda uchsini!” kabi fikrlarni ilgari suradi, bu esa o‘sha davr tasavvurlari uchun nihoyatda noodatiy va jasoratli qarashlar edi. Aynan shunday ilg‘or va g‘ayrioddiy fikrlari sababli, Donish o‘sha davr mutaassib mudarris va mullalari tomonidan “dahriy”likda ayblangan.

⁴ Ахмад Дониш. Наводир ул-вақоъ. -Т.: Фан. 1964. -Б. 16.
www.sharqjurnali.uz

Ahmad Donish XIX asrning ikkinchi yarmida Buxoro madrasalaridagi ta’lim tizimini isloh qilish g‘oyasining ashaddiy targ‘ibotchisi, amaliyotchi islohotchisi, jasoratli va qo‘rqmas tarafdorlaridan biri sifatida maydonga chiqdi. U yashagan davrda Buxoroda diniy muhit va mutaassiblik kuchli bo‘lgan bir paytda, bunday islohotparvar fikrlarni ilgari surish va ularni hayotga tatbiq etishga urinish katta ijtimoiy-siyosiy jasorat talab etar edi. Bunday qadamni faqat jamiyatda ma’lum mavqe va salohiyatga ega bo‘lgan shaxsgina tashlay olardi. Ahmad Donish ana shunday ijtimoiy nufuz va bilim salohiyatiga ega edi.

U madrasalardagi rasmiyatchilik va diniy ta’limning eskirgan shakllariga qarshi chiqdi. Ahmad Donish, bu yo‘ldagi faoliyati davomida, an’anaviy fikrlovchi mullalar va diniy doiralar qarshiligiga uchrashini yaxshi anglardi. Ayniqsa, mullalar, eshonlar va zodagonlar o‘rtasida mavjud bo‘lgan umumiy manfaatlar ularning birgalikda unga qarshi harakat qilishiga sabab bo‘lishi mumkinligini sezgan edi. Biroq u bunday kuchlarga qarshi bosh ko‘targan va isloh zarurligini ochiq ayta olgan.

Ahmad Donish ilgari surgan ma’rifatparvarlik g‘oyalari keyinchalik butun musulmon Sharqida, xususan, Rossiya musulmonlari orasida ham keng tarqaldi. Aynan shu g‘oyalarni keyingi bosqichda dadil ilgari surgan shaxslardan biri — Ismoilbek G‘aspirali bo‘lgan. U boshlagan harakat tarixga “jadidchilik” nomi bilan kirdi va o‘zi “jadidchilik harakatining g‘oyaviy otasi” deya e’tirof etildi.

Albatta, bu fikrlar Ahmad Donishni jadidchilik harakatining to‘liq asoschisi sifatida ko‘rsatishni maqsad qilmaydi. Biroq XIX asrning ikkinchi yarmida Buxoroda ma’rifatparvarlik g‘oyalari boshida aynan Ahmad Donish turganini tan olish, bu haqiqatni unutmaslik va doimo yodda tutish zarurligini yana bir bor ta’kidlamog‘chimiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ahmad Donish XIX asrning ikkinchi yarmida Buxoro jamiyatida mavjud bo‘lgan illat va nuqsonlarni chuqur ilg‘ay olgan, ularni tanqidiy ruhda ko‘rsatishga

jur’at eta olgan mutafakkir edi. Bu illatlar uning qalbini zada qilgan, ichki tinchini buzgan. O‘z kechinmalarini ifodalab, u quyidagicha yozadi: “... **zamona ahlining qilgan ishlari menga yoqmas edi. Juda ko‘nglim olinib, yuragim torayib ketganda, qayg‘u alamlarimni chiqarish uchun do‘stlarim yoniga qalam ko‘tarib borib, qog‘oz yuzini qorAlash bilan shug‘ullanar edim. Bu qog‘oz sahifalarini qilishimdan oydin va ravshan ma’nolar kelib chiqardi.**”⁵

Ahmad Donish o‘z fikr va qarashlarini shu tariqa yozma shaklda bayon etib borgan. U turli vaqtlarda yozilgan qog‘oz varaqlarini tartibga solib, ularni badiiy-ilmiy mazmunga ega bo‘lgan yaxlit bir kitob holiga keltirgan. Shu sababli ham uning bu asari an’anaviy bir syujetli badiiy asar emas, balki ko‘plab mustaqil rivoyatnamo hikoyalardan tashkil topgan qimmatli ma’naviy meros sifatida qaraladi.

Mazkur noyob asar yigirmaga yaqin alohida hikoyalarni o‘z ichiga oladi. Asarning muqaddimasida esa muallif quyidagilarni ta’kidlaydi: “... **bir qancha ilmiy hikoya va rivoyatlar, hamda eshitgan va ko‘rgan narsalarim qog‘oz parchalarida yozila borib to‘plandi**”⁶-deb ma’lumot qoldiradi.

Bu jumlar Ahmad Donishning asarga bo‘lgan yondashuvi va uni yaratishdagi ichki ehtiyojini yaqqol ifodalaydi. Asar mazmuni va tuzilmasi, uning faqat bir ijod mahsuli emas, balki davrning ijtimoiy muammolariga nisbatan bildirgan shaxsiy munosabati sifatida ham qimmatlidir.

Ahmad Donish ushbu asarini yaratish jarayonida allaqachon yetuk faylasuf va tarixchi sifatida shakllangan edi. U o‘z asarida Buxoroda keng tarqalgan mutaassiblikning ildizlari va sabablarini chuqur tahlil qiladi. Ilm-fan, hunar va ma’rifatning rivojlanishdan to‘xtab qolganidan chuqur afsuslanadi. Buxoro jamiyatini Yevropa mamlakatlari bilan solishtiradi, taraqqiyot yo‘lidagi katta farqlarni ko‘rsatishga harakat qiladi. Ahmad Donish o‘z davrida yozgan asarlarining yashab turgan jamiyatida qanday qabul qilinganini quyidagi so‘zlari

⁵ Ахмад Дониш. Наводир ул-вақосъ. -Т.: Фан. 1964. -Б. 34-35.

⁶ Ахмад Дониш. Наводир ул-вақосъ. -Т.: Фан. 1964. -Б. 33-34.

bilan ifoda etadi: **“Zamondoshlarim bu yozgan narsalarimni olib o‘qir edilarda, taajjublanib yana qaytarib berar edilar; chunki, ilm-hunar bozori, ichki va tashqi bir qancha sabablariga ko‘ra kasod edi. Zamona ahllari kitob yozmoq, ilm olmoq kabilarning vaqti o‘tgan deb gumon qilar edilar. Bu ishni qilish uchun kashf etish kuchiga yoki avliyolik quvvatiga ega bo‘lish kerak, agar bu ikki sifat bo‘lmasa, kitob yozish mumkin emas, deyardilar. Holbuki, Eron, Turkiya, Farangiston (Yevropa) mamlakatlarida har yili turli fan sohalarida besh yuzdan ortiq kitoblar yoziladi. Bu kitoblarning yozuvchilari va ular atab yozgan podshohlar bu kun ham tirikdirlar⁷.”**

Bu fikrlar orqali Donish zamondoshlarining ilm-fanga bo‘lgan sust munosabatini tanqid qiladi va o‘z asarlarini yozishdagi maqsadini tushuntiradi. Shuningdek, u Buxoro jamiyatini inqirozga olib kelayotgan muammolarga e’tibor qaratadi va Yevropadagi ijobiy tajribalarni ibrat sifatida ko‘rsatadi.

Muallifning ushbu satrlari Buxoroda ilm-fan taraqqiyoti zamon bilan hamnafas emasligi, ortda qolib ketganini ochiq-oydin ko‘rsatadi. Donish o‘z zamonasining ilm ahli tomonidan unga va yozgan asarlariga nisbatan bildirgan shubha va ishonchsizlikni ko‘ngli ezilgan, so‘zsiz fig‘on chekayotgan bir odam holati orqali ifodalaydi. U inson tafakkurining eng yuksak cho‘qqilaridan biri bu — ijodkorlik va kashfiyot ekanini qayta-qayta ta’kidlaydi. Ahmad Donish shuni ochiq bayon etadiki, yozish, ijod qilish uchun albatta avliyo bo‘lish shart emas. U bunday fikrlarni rad etadi va odamlarni izlanishga, ilm-fan yo‘lida harakat qilishga undaydi. O‘zini esa ilm-fanga fidoyilik bilan xizmat qilgan inson sifatida ko‘rsatadi.

Ahmad Donish Mang‘itlar sulolasi hukmronligi davrida amir saroyida yuqori lavozimlarda ishlagan, saroy tomonidan ajratilgan nafaqa evaziga bemalol farovon hayot kechirishi mumkin edi. Biroq u xalq uchun, el-yurt va vatan manfaatlari yo‘lida bu osoyishta hayotdan voz kechdi. Undagi bu jur‘at va jasorat har bir ziyoliga ibrat bo‘lishi mumkin.

⁷ Ахмад Дониш. Наводир ул-вакоъ. -Т.: Фан. 1964. -Б. 34-35.
www.sharqjurnali.uz

Ahmad Donish o‘z ona shahrini – Buxoroni obod qilish uchun butun hayotini, bor ilm-u salohiyatini baxsh etgan inson edi. U insonparvar, keng dunyoqarashli, komil shaxs bo‘lib, jamiyat hayotining turli jabhalarini chuqur o‘rganib, tahlil qilgan. Xalqning og‘ir va ayanchli turmushini yengillashtirish yo‘llarini izlagan. Bu yo‘lda u Buxoro amirlariga ochiqchasiga tavsiyalar va maslahatlar bergan.

Aynan mana shu dadilligi, ochiq va to‘g‘ri fikrlar bildirishi amirlar e’tiroziga sabab bo‘ladi, natijada esa Donishning faoliyati unga qarshi bo‘lganlar safining kengayishiga olib keladi.

XULOSA

Ahmad Donish XIX asrning ikkinchi yarmi Buxoro ziyolilari orasida o‘zining chuqur tafakkuri, dadil qarashlari va xalqparvarlik ruhidagi faoliyati bilan ajralib turgan noyob siymodir. Uning “Navodir ul-vaqoe” nomli asari nafaqat badiiy, balki tarixiy, falsafiy va ijtimoiy jihatdan ham benazir manba hisoblanadi. Bu asar orqali u Buxoro jamiyatidagi mutaassiblik, ijtimoiy tengsizlik, ilm-fan va ma’rifatning orqada qolgan holatini tanqidiy tahlil qiladi.

Ahmad Donish o‘z asarlarida ilmning muqaddasligini, jamiyat taraqqiyotining kaliti aynan bilim va tafakkurda ekanini ta’kidlaydi. U yozish, ijod qilish, izlanish faqatgina avliyolar yoki ilohiy ilhomga ega insonlarga xos emasligini, har bir inson mehnat, bilim va tirishqoqlik bilan bunga erishishi mumkinligini isbotlashga harakat qiladi. O‘zining “... zamona ahlining qilgan ishlari menga yoqmas edi...” degan so‘zlari orqali u shunchaki adib emas, balki jamiyat og‘rig‘ini yuragidan kechirgan ma’rifatparvar sifatida namoyon bo‘ladi.

Ahmad Donish, ilm ahlining sustkashligi va xalqning jaholatda qolayotganidan chuqur iztirob chekkan. U o‘z davrida Buxoroda keng tarqalgan “ilmning vaqti o‘tgan” degan qarashlarga qarshi kurashgan, Yevropa va boshqa rivojlangan musulmon davlatlarini misol qilib, Buxoroning orqada qolganligini ochiq tan olgan.

Amir saroyida yuqori martabalarga ega bo‘lganiga qaramay, u o‘z shaxsiy farovonligini emas, balki xalq manfaatini ustun qo‘ygan. Ochig‘ini aytib, amirlar va saroy a‘zolarining g‘azabini keltirgan. Uning bu jasorati zamondoshlari uchun ibrat bo‘lib qoladi.

Ahmad Donish yaratgan “Navodir ul-vaqoe” asari bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, aksincha, tarixchilar, adabiyotshunoslar, faylasuflar va jamiyatshunoslar uchun turfa qirrali tadqiqot manbasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Asar ichki tarkibi jihatdan rivoyatnamo hikoyalar shaklida yozilgan bo‘lsa-da, unda butun bir davr ruhi, xalqning holati, ijtimoiy muhit, ilmiy tanazzul va ma’rifiy islohotlarga bo‘lgan ehtiyoj aks ettirilgan.

Xulosa xotimasida, Ahmad Donish — o‘z davrining chinakam ma’rifatparvari, dadil islohotchisi, chuqur tafakkur egasi va millat fidoyisi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Uning ilmiy-ma’naviy merosi, xususan “Navodir ul-vaqoe” asari, kelajak avlod uchun ham ibrat maktabi bo‘lib qoladi. Bu asar orqali biz nafaqat tarixni, balki o‘zligimizni, madaniyatimizni, ma’rifatga intilgan buyuk ajdodlarimizni chuqur anglaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ахмад Дониш. Наводир ул-вақоеъ. – Т.: Фан. 1964.
2. Мўминов И. Из истории общественной и философской мысли Узбекистана конца XIX и начало XX веков - Самарканд Издании Узбекского государственного университета имени А Навоий. 1949.
3. Рахим Вохидов. Мэлс Махмудов "Устод Садриддин Айний сабоклари" – Т. “Фан” 2004.
4. Mirziyoyev Sh.M. Jadidlar g‘oyalari yangi O‘zbekiston strategiyasi bilan hamohangdir. // Xalq so‘zi, 2023 yil 22 dekabr.
5. <https://zarnews.uz/uz/post/behbudiy-deydilar-dunyoda-turmoq-uchun-dunyoviy-fan-va-ilm-lozimdur>.
6. Dolimov U. Milliy uyg‘onish pedagogikasi. – Т.: NOSHIR, 2012. – B.87.